

Difusión, divulgación y extensión

Neuroprotégete contra los malos hábitos y tóxicos: aprendiendo sobre el cerebro y cómo cuidarlo.

Mendoza Trejo María Soledad^{*1}, Sánchez Yépez Jonathan Josué², Rodríguez Córdova

Verónica Mireya.³

1 ORCID: 0009-0006-4181-0052

2 ORCID: 0009-0002-9210-0940

3 ORCID: 0000-0002-3466-2892

1 UNAM Instituto de Neurobiología

2 UNAM Instituto de Neurobiología

3 UNAM Instituto de Neurobiología

* mendozasol@comunidad.unam.mx

Palabras clave: Cerebro, Buenos-hábitos, coordinación, memoria, atención, actividades lúdico-educativas

Introducción:

La presente implementación de actividades lúdico-educativas fue expuesta en el marco de la Semana del Cerebro 2025 en el Instituto de Neurobiología (INb) del 11 al 15 de marzo y en la Feria de Ciencias Querétaro 2025 del 11 al 15 de noviembre. La dinámica fue adaptada para alumnos desde preescolar hasta licenciatura, y se basó en plantear una analogía entre el cerebro humano y una computadora para describir el procesamiento de funciones motoras, cognitivas y afectivas. Mediante una serie de retos y juegos, se facilitó la comprensión de estructuras cerebrales específicas: el papel del hipocampo en la consolidación de la memoria (memorama), la función de la corteza prefrontal en los procesos ejecutivos y la atención (laberinto eléctrico), así como la influencia del sistema dopaminérgico en la coordinación motriz y la motivación (juegos de destreza). Finalmente, se discutió el impacto de los factores ambientales y los hábitos de vida sobre la plasticidad y salud del cerebro.

Objetivo:

Facilitar la comprensión de la neuroanatomía funcional a través de retos lúdicos que, a su vez, promuevan buenos hábitos y beneficios a la salud cerebral.

Material(es):

- Memorama de 24 tarjetas.
- Laberinto eléctrico.

- Un juego de serpientes, escaleras y un dado.
- Un Jenga de 24 prismas y un dado.

Método:

Se implementaron cuatro actividades lúdico-educativas bajo el siguiente método:

1. Hipocampo y memoria (Memorama):

En este reto se probó la capacidad de atención y retención de los participantes al presentarles 24 tarjetas que tenían impresos buenos o malos hábitos para que encontrara las tarjetas coincidentes. La dinámica permitió que habláramos de cómo ese hábito afecta o beneficia a nuestro cerebro.

2. Control motor (Laberinto Eléctrico):

Esta prueba de habilidad consistió en pasar una argolla a lo largo de un alambre zigzagueante evitando tocar las partes metálicas. Este desafío sirvió como modelo para ilustrar el papel del sistema dopaminérgico en la modulación de la motivación, la atención sostenida y la coordinación motriz fina bajo presión.

3. Hábitos saludables (Serpientes y Escaleras):

Se adaptó el juego de serpientes y escaleras como una herramienta didáctica donde las escaleras operaron como metáforas de factores neuroprotectores asociados a conductas saludables. Y las "serpientes" representaron factores de riesgo que comprometen la integridad funcional del sistema nervioso.

4. Destreza motriz (Jenga):

Se emplearon 24 bloques organizados en grupos de 3 (en forma de torre) para evaluar la destreza motriz y la planificación. Cada pieza estaba numerada del 1 al 6 y se utilizó un dado con números verdes y rojos para condicionar el bloque a sacar. Si salía un número verde, debían mencionar una conducta saludable para el cerebro; ante un número rojo, debía mencionar hábitos nocivos para el cerebro. Esta actividad permitió el control de impulsos y toma de decisiones con el reconocimiento de factores que benefician o dañan la integridad cerebral.

Resultados:

Aunque las actividades no contemplaron un método formal de evaluación cuantitativa, la respuesta cualitativa fue notable, destacando la participación de aproximadamente 900 alumnos de diversos niveles académicos durante la Semana del cerebro del INb y cerca de 500 estudiantes de diversas escuelas en la Feria de Ciencias Querétaro 2025.

Además, se priorizó la interacción con la comunidad estudiantil, donde la retroalimentación inmediata y continua fungió como herramienta pedagógica para garantizar la comprensión de las funciones cerebrales y el fortalecimiento de los buenos hábitos en los participantes.

Conclusiones:

La presente aplicación de actividades lúdico-educativas nos permitió vincular a los alumnos y el quehacer científico, con la intención de despertar vocaciones en estudiantes de diferentes edades. Además, se promovió a la UNAM en el estado de Querétaro, como una opción para el desarrollo de sus estudios.

Finalmente, la implementación de actividades lúdicas en diferentes foros permite al técnico académico integrar y divulgar la ciencia teórica y práctica. Este enfoque constituye un nicho de oportunidades para visibilizar la productividad y el impacto social que tiene el Técnico Académico en el Instituto de Neurobiología.

Agradecimientos:

M. en C. Kenny Alejandra Ruiz García., M. en C. Jair J. Santiago Salazar., BQ. Irving J. Ponce Trejo., M.C.I.C. Beatriz Adriana García Frías., Dra. Claudia Ibeth Pérez Díaz., M. en C. Andy Brian Hernández Abrego., Ing. Ramón Martínez Olvera., Mtro. Moisés Mendoza Baltazar y M.E.U. Gamaliel Carbajal Moreno.

Referencias Bibliográficas:

1. Howard-Jones, P. A. (2014). Neuroscience and education: A review of educational interventions and biological approaches. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 2(10), 817-824.
2. Makin S. (2016). Brain training: Memory games. *Nature*, 531(7592), S10–S11. <https://doi.org/10.1038/531S10a>
3. Packard, M. G. (2009). Anxiety, cognition, and habit: a multiple memory systems perspective. *Brain Research*, 1293, 121–128.
4. Packard, M. G., & Goodman, J. (2012). Emotional arousal and multiple memory systems in the mammalian brain. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 6, 14.
5. Stanciu, O., Jones, A., Metzner, N., Fandakova, Y., & Ruggeri, A. (2024). The differential impact of active learning on children's memory. *Developmental Psychology*, 60(5), 904–915.